

A INTEGRALIDADE DO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO: UM ARTIGO DE REFLEXÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.10513338

Erik David Alves Tomaz

Graduando Medicina

Mariany de Oliveira Reis

Graduanda Medicina

RESUMO

Independente dos sentidos e significados atribuídos à integralidade no campo da saúde, podemos considerar que ela é construída cotidianamente quando o nosso olhar sobre o outro não o coloca nos limites de alguém que traz consigo uma condição geradora de sofrimento. A partir desta revisão foi possível evidenciar a diversidade de fatores relacionados ao cuidado que estão envolvidos na construção da integralidade da atenção ao recém-nascido assistido em UTIN, bem como as estratégias utilizadas para favorecê-la. Contudo o objetivo desse estudo é analisar os elementos que garantem a integralidade a partir da prática dos profissionais de saúde. Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo, fundamentado nas evidências científicas publicadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de outubro de 2023. A integralidade permite a percepção holística do sujeito, considerando o contexto histórico, social, político, familiar e ambiental em que se insere. A atenção integral é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, inviabilizando, portanto, ações dissociadas, evidenciando, assim, a necessidade de articulação entre a equipe multiprofissional. Como um limitador do estudo, é importante ressaltar que a falta de um descritor específico para designar o princípio da integralidade dificulta a identificação das publicações relacionadas ao tema.

Palavras-chave: Cuidados Integrais de Saúde; Neonatologia; Recém-nascido; Unidades de terapia intensiva neonatal.

ABSTRACT

Regardless of the meanings and meanings attributed to integrality in the field of health, we can consider that it is constructed on a daily basis when our view of others does not place them within the limits of someone who brings with them a condition that generates suffering. From this review it was possible to highlight the diversity of factors related to care that are involved in the construction of comprehensive care for newborns cared for in the NICU, as well as the strategies used to promote it. However, the objective of this study is to analyze the elements that guarantee completeness based on the practice of health professionals. This is a descriptive study of a reflective

nature, based on scientific evidence published in the MEDLINE and LILACS databases, indexed in the Virtual Health Library, whose search took place in October 2023. Comprehensiveness allows for a holistic perception of the subject, considering the historical, social, political, family and environmental context in which it operates. Comprehensive care is, at the same time, individual and collective, therefore making dissociated actions unfeasible, thus highlighting the need for coordination between the multidisciplinary team. As a limitation of the study, it is important to highlight that the lack of a specific descriptor to designate the principle of integrality makes it difficult to identify publications related to the topic.

Keywords: Comprehensive Health Care; Neonatology; Newborn; Neonatal intensive care units.

INTRODUÇÃO

Independente dos sentidos e significados atribuídos à integralidade no campo da saúde, podemos considerar que ela é construída cotidianamente quando o nosso olhar sobre o outro não o coloca nos limites de alguém que traz consigo uma condição geradora de sofrimento. A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que se materializa no cotidiano de saúde, assumindo distintos sentidos que expressam atributos desejáveis das práticas de saúde, organização dos serviços de saúde, abrangência das respostas governamentais aos problemas de saúde, contemplando ações assistenciais e preventivas, dentre outros. A possibilidade desse novo olhar é cada vez mais alargada na medida em que a relação estabelecida entre os usuários e os profissionais de saúde não prescinde dos aspectos subjetivos e objetivos que devem compor este encontro, abrindo possibilidades para que seja construída a integralidade (PINHEIRO et al., 2007).

Em geral, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um ambiente hostil, com iluminação intensa, uso de aparelhos e equipamentos tecnológicos e ruído de alarmes. Além disso, diversos profissionais circulam constantemente, configurando a UTIN como um lugar agitado e estressante. Dentre os aspectos que caracterizam esse espaço de cuidado podem-se destacar a assistência ao recém-nascido orientada para a cura da doença, a ênfase no diagnóstico e tratamento, e uma participação da mãe e familiares limitada, prejudicando a interação dos mesmos no cuidado do recém-nascido (SÁ NETO, RODRIGUES 2010).

Ao considerarmos as necessidades dos neonatos de receberem cuidados que contemplem também outras dimensões de suas vidas, que não apenas aquelas

fisiopatológicas têm-se, durante sua permanência na UTIN, obstáculos para o alcance de uma assistência que seja favorecedora do seu crescimento e desenvolvimento. A necessidade de superar esses obstáculos tem direcionado para a valorização da inclusão dos pais na assistência e para um cuidado que, além de abranger a cura do corpo biológico, compreenda também os aspectos psicossociais e a qualidade de vida do recém-nascido (JESUS, ASSIS, 2010).

Para isso, é preciso que o cuidado seja realizado, considerando-se o vínculo, o acolhimento, a assistência multiprofissional, a desospitalização, a continuidade da atenção a longo prazo e o desenvolvimento integral da criança e da família. São condições de cuidado ao recém-nascido que coadunam com um cuidado orientado pela integralidade. A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que se materializa no cotidiano de saúde, assumindo distintos sentidos que expressam atributos desejáveis das práticas de saúde, organização dos serviços de saúde, abrangência das respostas governamentais aos problemas de saúde, contemplando ações assistenciais e preventivas, dentre outros (PINHEIRO et al., 2007; SÁ NETO, RODRIGUES 2010).

Nessa perspectiva de orientação das práticas cuidadoras e levando em conta as especificidades do cuidado ao recém-nascido, no que se refere à dependência de cuidados, há que se considerar que o cuidado ao neonato norteado pelo princípio da integralidade deve ter centralidade nas suas necessidades, buscando-se contemplar suas diferentes dimensões e a inclusão da família, em especial a mãe (JESUS, ASSIS, 2010). Contudo o objetivo desse estudo é analisar os elementos que garantem a integralidade a partir da prática dos profissionais de saúde.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo, fundamentado nas evidências científicas publicadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de outubro de 2023 por meio da estratégia de busca “integralidade” AND “profissionais de saúde” AND “recém-nascido”, aplicou-se apenas o critério de inclusão: artigos completos que respondem ao objetivo da pesquisa.

Após a análise dos artigos e documentos selecionados, estabeleceu-se uma reflexão centrada em dois temas centrais: A integralidade do cuidado como benefícios

para os pacientes e a relação entre pais e profissionais para a efetivação do cuidado ao recém-nascido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A integralidade do cuidado como benefícios para os pacientes

Constituição Federal de 1988 afirma que o atendimento integral é a necessidade de compreender o indivíduo enquanto um todo holístico, um ser biopsicossocial em sua essência. Outro conceito importante, encontra-se na Lei nº 8.080/90, na qual a integralidade é a possibilidade de acesso a todos os níveis do sistema, caso o usuário necessite, como também a possibilidade de integrar ações preventivas com as curativas, no dia a dia dos cuidados realizados nos serviços de saúde. Nesse sentido, essas legislações trouxeram alguns avanços, como o atendimento universal da população, a organização e o fortalecimento dos sistemas municipais e estaduais de saúde, a ampliação da oferta de serviços e de cobertura assistencial e, ainda, a institucionalização de mecanismos democráticos tais quais espaços de pactuação entre gestores e controle social (JORGE et al., 2014).

A integralidade permite a percepção holística do sujeito, considerando o contexto histórico, social, político, familiar e ambiental em que se insere. A atenção integral é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, inviabilizando, portanto, ações dissociadas, evidenciando, assim, a necessidade de articulação entre a equipe multiprofissional. Na perspectiva de proporcionar uma assistência integral ao indivíduo, justifica-se a inserção do profissional fisioterapeuta que possui como uma de suas atribuições legais a promoção da saúde, podendo exercer funções ímpares no âmbito da Saúde Coletiva (FEUERWERKER, CECÍLIO 2007).

A integralidade está relacionada à medicina integral, movimento que criticava a atitude reducionista e fragmentária dos médicos e, portanto, dos currículos de base flexneriana, contribuindo com as reformas curriculares dos cursos de medicina. Para a medicina integral, integralidade seria uma atitude desejável dos médicos, caracterizada “[...] pela recusa em reduzir o paciente ao aparelho ou sistema biológico que, supostamente, produz o sofrimento e, portanto, a queixa desse paciente” (ALMEIDA, 2013).

A relação entre pais e profissionais para a efetivação do cuidado ao recém-nascido.

Pensar o cuidado ao recém-nascido considerando essa perspectiva direciona para a noção de integralidade como um princípio norteador das políticas e das práticas em saúde. A integralidade revela sentidos que não se resumem em um conceito único, sendo a expressão de diferentes aspirações e valores. Independente do sentido atribuído, a integralidade “[...] implica uma recusa ao reducionismo, uma recusa à objetivação dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para o diálogo” (MORRE, 2003).

A construção da integralidade da assistência pode ser reconhecida nas práticas que valorizam o cuidado e tem, em suas concepções, a ideia-força de considerar o usuário como sujeito a ser atendido e respeitado em suas demandas e necessidades. Assim, oferecer uma assistência na UTIN que contemple os significados e sentidos da integralidade implica em considerar a participação da família no contexto do cuidado ao recém-nascido (JESUS, ASSIS, 2010).

A partir de 13/07/90, pela Lei nº 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente, fica assegurado o direito da presença de um acompanhante durante a hospitalização da criança. Para isso, os estabelecimentos de saúde deveriam proporcionar condições para permanência desses responsáveis, como podemos verificar no artigo 12: “Os estabelecimentos de atendimento à saúde, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral, de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente” (BRASIL, 1991). Desde a promulgação dessa Lei, as instituições, especificamente as UTINs, pouco investiram na infraestrutura do ambiente para melhorar a acomodação das famílias

Inúmeros estudos mostram a importância da presença dos pais na UTI Neonatal (UTIN) e da participação deles nos cuidados ao filho hospitalizado, não só para o estabelecimento do vínculo afetivo mãe-filho, mas também para a redução do estresse causado pela hospitalização e no preparo para o cuidado à saúde no domicílio (CARVALHO, 2001).

A assistência ao RN em UTIN sofreu mudanças, o modelo tradicional de assistência centrado no bebê doente vem cedendo espaço para um novo modelo que permite a presença dos pais e a incorporação da família no cuidado. Para efetivar essa nova prática, as UTINs têm permitido livre acesso dos pais para visitar os filhos,

além de liberar a permanência contínua deles junto ao bebê internado, se assim o desejarem, proporcionando inclusive, condições para sua acomodação nas unidades (CARVALHO, 2001; CAMELO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta revisão foi possível evidenciar a diversidade de fatores relacionados ao cuidado que estão envolvidos na construção da integralidade da atenção ao recém-nascido assistido em UTIN, bem como as estratégias utilizadas para favorecê-la. Como um limitador do estudo, é importante ressaltar que a falta de um descritor específico para designar o princípio da integralidade dificulta a identificação das publicações relacionadas ao tema.

Evidenciou-se a necessidade de sensibilização dos profissionais que atuam em UTIN da importância do foco da atenção estar no recém-nascido e sua família e da necessidade de reorganização do seu processo de trabalho. Nesse sentido, o trabalho em equipe multiprofissional e a comunicação dialógica, entre os profissionais e destes com a família, são ferramentas fundamentais para superar a fragmentação do cuidado. A viabilização da participação de mães e familiares no cuidado e do cuidado domiciliar se mostraram favoráveis para o cuidado ao RN, sendo importante investir nessas estratégias.

Destaca-se a relevância de gestores e profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao recém-nascido discutirem acerca da participação dos familiares no cuidado e das práticas de cuidado no domicílio, construindo formas efetivá-las. Observou-se que iniciativas são tomadas para possibilitar um cuidado integral, mas que ainda existem desafios a serem enfrentados. Dentre eles, destaca-se a necessidade da presença materna no cotidiano da internação do filho e o discurso da humanização, observamos contradições no processo de trabalho.

Nesse sentido, a mãe e a família são pouco acolhidas e não existe relação de parceria entre equipe e família, ela não participa da tomada de decisões e não há intervenções ampliadas da equipe com vistas a torná-la sujeito autônomo para promover a saúde e qualidade de vida de seu filho. No geral, o cuidado integral é visto como uma obrigação e o relacionamento com a família é impessoal, normativo e autoritário.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rita T.; CIOSAK, Suely I. Comunicação do idoso e equipe de Saúde da Família: há integralidade? Revista Latinoamericana de Enfermagem, v. 21, n. 4, p. 7, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde(BR). Projeto Minha Gente. Estatuto da criança e adolescente. Brasília (DF): MS; 1991.

CAMELO, Silvia Helena Henriques. O trabalho em equipe na instituição hospitalar: uma revisão integrativa. Cogitare Enfermagem, v. 16, n. 4, p. 734-40, 2011.

CARVALHO R.A. Cuidado-presença. Importância na atenção ao recém-nascido de alto risco. Passo Fundo (RS): UPE; 2001

JESUS W.L.A, ASSIS M.M.A. Revisão sistemática sobre o conceito de acesso nos serviços de saúde: contribuições do planejamento. **Cien Saude Colet.** 2010;15(1):161-170

SÁ NETO J.A, RODRIGUES B.M.R.D. Tecnologia como fundamento do cuidar em Neonatologia. **Texto Contexto Enferm.** 2010 Abr-Jun; 19(2):372-7.

PINHEIRO R, FERLA A, SILVA JÚNIOR A.G. Integrality in the population's health care programs.**Cien Saude Colet.**2007;12(2):343-49.

FEUERWERKER L.C, CECÍLIO L.C.O. O hospital e a formação em saúde: desafios atuais. **Ciênc. Saúde Colet.** 2007; 12(4):965-971. 3.

JORGE AO, COUTINHO AAP, CAVALCANTE APS, et al. Entendendo os Desafios para a Implementação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Brasil: uma análise crítica. *Divulg. Saúde Debate.* 2014; (52):125- 145.

MOORE K.A, COKER K, DUBUISSON A.B, SWETT B, EDWARDS W.H. Implementing potentially better practices for improving family-centered care in neonatal intensive care units: successes and challenges. *Pediatrics.* 2003 Apr; 111(4 Pt 2):450-60.